

УДК 342.9(477)

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933568>
Т.І. ОЛЕКСЮК,

аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ,

 м. Харків, Україна; e-mail: adunktura.univd@ukr.net;

 ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-8327-9112>

ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ В УКРАЇНІ

T.I. OLEKSIUK,

Ph.D. Student, Kharkiv National University of Internal Affairs,

 Kharkiv, Ukraine; e-mail: adunktura.univd@ukr.net;

 ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-8327-9112>

PRINCIPLES OF ENSURING TERRITORIAL DEFENSE IN UKRAINE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. На сьогодні в Україні відсутня чітко сформульована та затверджена концепція територіальної оборони, яка б враховувала сучасні загрози та виклики. Існуючі нормативно-правові акти, що регулюють цю сферу, потребують вдосконалення та гармонізації. Також важливим є питання матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони, їхньої підготовки та оснащення сучасними засобами захисту та комунікації. Важливим аспектом є також залучення громадян до системи територіальної оборони, їхня мотивація та підготовка до участі в оборонних заходах. Без належної підготовки та підтримки громадянська участь може бути неефективною та навіть небезпечною. Вирішення означених питань можливе тільки при додержанні певних принципів забезпечення територіальної оборони. **Метою** статті є визначення та аналіз основних принципів забезпечення територіальної оборони в Україні, виявлення існуючих проблем і розробка рекомендацій щодо їхнього вирішення. Використані **методи**: контент-аналізу для отримання інформації про сучасний стан наукової думки щодо досліджуваної проблематики; порівняльного аналізу для виявлення сильних та слабких сторін української системи територіальної оборони у порівнянні з іншими країнами, що дозволить сформулювати рекомендації щодо її покращення; системний аналіз для виявлення системних проблем та розробка комплексних рішень для покращення ефективності територіальної оборони. **Результати.** Виявлені системні проблеми у забезпеченні територіальної оборони; запропоновані рішення, спрямовані на покращення ефективності територіальної оборони з врахуванням основних принципів забезпечення територіальної оборони в Україні. Виокремлено базові та спеціальні принципи забезпечення територіальної оборони. **Висновки.** Показано, що запропоновані в даному дослідженні рекомендації мають бути взяті до уваги органами державної влади для покращення системи територіальної оборони України. Серед розглянутих принципів: принцип законності має використовуватись на основі чітко визначеної та актуальної нормативно-правової бази, яка враховує сучасні виклики та загрози. Виявлені недоліки в законодавстві вимагають негайного перегляду та оновлення для забезпечення законності дій всіх суб'єктів територіальної оборони; принцип адаптивності – для забезпечення гнучкості та здатності швидко адаптуватися до змінних умов безпеки; принцип інтеграції – для тісної співпраці та координації між військовими структурами, органами влади та громадськістю. Необхідно створити інтегровану систему, яка забезпечить взаємодію та оперативний обмін інформацією між всіма суб'єктами територіальної оборони; принцип стійкості – для розробки стратегій які враховують економічні, соціальні та політичні аспекти. Це включає стабільне фінансування, соціальну підтримку військовослужбовців та залучених громадян, а також розвиток інфраструктури, необхідної для територіальної оборони.

Ключові слова: принципи, забезпечення територіальної оборони; воєнний стан; адміністративно-правове регулювання; адміністративно-правовий статус; взаємодія; адміністративне законодавство

Problem statement. Currently, Ukraine lacks a clearly formulated and approved concept of territorial defense that takes into account modern threats and challenges. The existing regulatory and legal acts governing this area require improvement and harmonization. Additionally, the material and technical support of territorial defense units, their training, and the provision of modern protective and communication means are crucial issues. Another important aspect is the involvement of citizens in the territorial defense system, their motivation, and preparation for participation in defense activities. Without proper

preparation and support, civilian involvement can be ineffective and even dangerous. The **purpose** of this article is to identify and analyze the main principles of ensuring territorial defense in Ukraine, identify existing problems, and develop recommendations for their resolution. **Methods:** Content analysis to obtain information on the current state of scientific thought regarding the researched issue. Comparative analysis to identify the strengths and weaknesses of the Ukrainian territorial defense system compared to other countries, allowing the formulation of recommendations for its improvement. System analysis to identify systemic problems and develop comprehensive solutions to enhance the efficiency of territorial defense. **Results.** Systemic problems in ensuring territorial defense have been identified; solutions aimed at improving the efficiency of territorial defense, taking into account the main principles of ensuring territorial defense in Ukraine, have been proposed. The basic and special principles of ensuring territorial defense have been identified. **Conclusions.** The recommendations proposed in this study should be taken into account by state authorities to improve the territorial defense system of Ukraine. Among the considered principles: Principle of legality should be based on a clearly defined and up-to-date regulatory framework that considers modern challenges and threats. The identified shortcomings in legislation require immediate review and updating to ensure the legality of actions by all subjects of territorial defense. Principle of adaptability is necessary to ensure flexibility and the ability to quickly adapt to changing security conditions. Principle of integration for close cooperation and coordination between military structures, government bodies, and the public. It is necessary to create an integrated system that ensures interaction and operational information exchange between all subjects of territorial defense. Principle of sustainability for the development of strategies that consider economic, social, and political aspects. This includes stable funding, social support for service members and involved citizens, and the development of the necessary infrastructure for territorial defense.

Keywords: *principles; provision of territorial defense; martial law; administrative and legal regulation; administrative and legal status; interaction; administrative legislation*

Постановка проблеми

Сучасні геополітичні умови та безпекові виклики, з якими стикається Україна, вимагають ефективної системи територіальної оборони. Забезпечення територіальної оборони є ключовим елементом національної безпеки, оскільки воно спрямоване на захист територіальної цілісності держави, забезпечення громадської безпеки та стабільності. Однак, попри актуальність цього питання, існують значні проблеми, пов'язані з розробкою та впровадженням ефективних принципів забезпечення територіальної оборони.

На сьогодні в Україні відсутня чітко сформульована та затверджена концепція територіальної оборони, яка би враховувала сучасні загрози та виклики. Існуючі нормативно-правові акти, що регулюють цю сферу, потребують вдосконалення та гармонізації. Також важливим є питання матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони, їхньої підготовки та оснащення сучасними засобами захисту та комунікації.

Важливим аспектом є також залучення громадян до системи територіальної оборони, їхня мотивація та підготовка до участі в оборонних заходах. Без належної підготовки та підтримки громадянська участь може бути неефективною та навіть небезпечною. Вирішення означених питань можливе тільки при додержанні певних принципів забезпечення територіальної оборони.

В дослідженні нормативно-правових принципів в діяльності правоохоронних органів та си-

лових структур слід відмітити наукові праці О.М. Бандурки, С.М. Гусарова, В.В. Сокурєнка та інших. Вони відзначають, що будь-які рекомендації з досліджуваного напрямку мають бути взяті до уваги органами державної влади для покращення системи територіальної оборони України. Реалізація запропонованих заходів сприятиме підвищенню національної безпеки, захисту територіальної цілісності та забезпеченню стабільності в державі.

Тому *метою* статті є визначення та аналіз основних принципів забезпечення територіальної оборони в Україні, виявлення існуючих проблем і розробка рекомендацій щодо їхнього вирішення. Її *новизною* є обґрунтування основних принципів забезпечення територіальної оборони в Україні: постійної готовності населення до нападу, обстрілу чи кібератаки; стійкості критичної інфраструктури; тісного взаємозв'язку з глобальною безпекою людства в ході забезпечення територіальної оборони; активного спротиву та свідомого заперечення населенням України будь-яких форм співпраці з ворогом; врахування в ході забезпечення територіальної оборони актуальних міграційних потоків; недопущення необґрунтованого порушення прав людини в ході забезпечення територіальної оборони. Її *завданнями* є з'ясування сутності категорії "принципи забезпечення територіальної оборони в Україні" та аналіз підходів до визначення системи принципів забезпечення територіальної оборони.

Сутність базових принципів забезпечення територіальної оборони в Україні

Щодо сутності принципів забезпечення територіальної оборони в Україні, то А. Джакаб (Jakab, 2009) зазначає, що в останні десятиліття різні теорії постулювали, що принципи мають структуру, відмінну від структури правил (або норм). Водночас головна теза науковця полягає в тому, що "принципи" не повинні розглядатися як структурно відмінні від "правил"; "принцип" означає просто "дуже важливе правило", тому диференціація має риторичний характер. Однак науковець не заперечує існування спеціальних функцій, пов'язаних із "принципами". Дослідник акцентує увагу на необхідності позбутися зайвого узагальнення в чіткій логічній структурі принципів. Воно зайве, тому що явища, які ним пояснюються, також можна пояснити інакше (тобто, за допомогою традиційної парадигми правил) [1].

У царині ж правових принципів доволі влучною є думка Б. Спайк (Spaics, 2017), що загальна класична концепція ставить під сумнів статус правових принципів як норм, нехтуючи їхньою корисністю в судовому міркуванні, тоді як остання має важливе значення для юридичної практики і, отже, для правової догматики. Стає очевидною евристична плідність розуміння принципів як команд оптимізації [2, с.109].

А. Петерс (Peters, 2016) зазначає, що з точки зору міжнародного права принцип стосується співвідношення між діями (порушенням міжнародного права) держави та допустимою реакцією іншої держави [3].

Щодо принципів забезпечення територіальної оборони, то останні виступають найбільш загальними основами та фундаментальними положеннями забезпечення територіальної оборони, які формують допустимі рамки діяльності суб'єктів забезпечення територіальної оборони з огляду на демократичну орієнтацію, захист прав людини, широке та концептуальне бачення ризиків для національної безпеки держави.

Законом України "Про основи національного спротиву" визначено, що "територіальна оборона ґрунтується на принципах територіальності, масовості, мінімального часу на розгортання та приведення підрозділів територіальної оборони у готовність до дій, єдиноначальності, централізації управління та децентралізації і контрольованої автономності застосування сил і засобів територіальної оборони, активності, рішучості та безперервності ведення територіальної оборони, наполегливості у досягненні мети територіальної оборони, узгодженого, спільного застосу-

вання сил і засобів, залучених до ведення територіальної оборони, безперервності взаємодії сил і засобів територіальної оборони, всебічного врахування і повного використання моральних та психологічних факторів" [4].

Крім нормативно зазначених, можна виділити наступні базові принципи забезпечення територіальної оборони в Україні.

Принцип законності використовується для забезпечення територіальної оборони та має здійснюватися на основі чітко визначеної та актуальної нормативно-правової бази, яка враховує сучасні виклики та загрози. Виявлені недоліки в законодавстві вимагають негайного перегляду та оновлення для забезпечення законності дій всіх суб'єктів територіальної оборони.

Принцип готовності впливає з того, що поточний стан матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони не завжди відповідає сучасним вимогам. Необхідно модернізувати матеріально-технічну базу, забезпечити підрозділи сучасними засобами захисту, зв'язку та іншими ресурсами, щоб вони були готові до виконання завдань у будь-який момент.

Принцип всеосяжності виходить з того, що система територіальної оборони повинна охоплювати всі регіони країни та забезпечувати координацію між центральними та місцевими органами влади. Важливо розробити та впровадити єдину концепцію територіальної оборони, яка враховуватиме специфіку різних регіонів України.

Принцип участі громадян орієнтований на високий рівень підготовки та мотивації громадян є ключовим для ефективної територіальної оборони. Потрібно розробити програми навчання та підготовки населення, а також створити ефективну систему мотивації, яка включатиме матеріальне та моральне стимулювання.

Принцип адаптивності призначений для швидкої адаптації системи територіальної оборони в Україні до змінних умов безпеки. Порівняння з іншими країнами виявило необхідність впровадження найкращих практик та адаптації успішних моделей до українських умов.

Принцип інтеграції полягає в потребі створення інтегрованої системи, яка забезпечить взаємодію та оперативний обмін інформацією між всіма суб'єктами територіальної оборони.

Принцип стійкості включає стабільне фінансування, соціальну підтримку військовослужбовців та залучених громадян, а також розвиток інфраструктури, необхідної для територіальної оборони.

Водночас поряд із нормативно-правовими та базовими принципами доцільно виокремити також й спеціальні принципи перебудови безпекових реалій в умовах воєнного стану.

Спеціальні принципи забезпечення територіальної оборони

1. Принцип постійної готовності населення до нападу, обстрілу чи кібератаки виражає фундаментальну орієнтованість українського суспільства на постійні безпекові виклики в умовах воєнного стану. Дана готовність поєднує в собі світоглядний компонент, який виражається у формуванні цінностей та стійких переконань, спрямованих на забезпечення психологічної готовності населення брати участь у національному спротиві та до дотримання специфічних вимог до безпечної поведінки: дотримання "правила двох стін" під час авіаударів, перебування в укритті в разі оголошення сигналу "Повітряна тривога"; інфраструктурний компонент, що охоплює перебудову всієї цивільної інфраструктури до потреб національного спротиву та ризиків для цивільного населення в умовах бойових дій. Щодо важливості забезпечення єдності світоглядного та інфраструктурного компонентів даного принципу, то доволі цікаво, що з 1960-х років Швейцарія побудувала сотні тисяч ядерних бомбосховищ у сімейних будинках. Вивчаючи оперативні сценарії влади та просторові розташування та артефакти притулку, С. Зіауддін (Ziauddin, 2017) стверджує, що послідовний набір "обрядів переходу" повинен був практикуватися, щоб гарантувати перехід у постапокаліпсис без будь-яких порушень норм, соціальних ролей та емоційних режимів. Проте цей процес "територіалізації", розпочатий Швейцарією з метою створення "бомбо захищеного" суспільства, не мав успіху. Ігноруючи, спотворюючи або порушуючи постійну довоєнну обстановку у своїх домівках, укриття втратили свою функцію місця безпечного проходу та перетворився на високодинамічний "порожній простір" [5, с.674]. З огляду на це недостатньо лише побудувати укриття, важливо ще й утвердити в суспільстві культуру безпеки в умовах війни.

2. Принцип стійкості критичної інфраструктури стосується підтримки безперервності надання основних видів послуг, енергії, товарів тощо, незалежно від руйнівних подій, які можуть статися. У цьому контексті стійкість інфраструктури можна розглядати як здатність зменшувати величину та/або тривалість руйнівних подій. Ефективність стійкої інфраструктури або підприємства залежить від його здатності передбачати, сприймати, адаптуватися та/або швидко відно-

влюватися після потенційно руйнівної події. Захист і стійкість критичної інфраструктури, на думку Р. Ріхтера (Richter, 2012), не є протилежними концепціями; вони являють собою додаткові та необхідні елементи управління ризиками [6, с.259].

3. Принцип тісного взаємозв'язку з глобальною безпекою людства в ході забезпечення територіальної оборони. З початком російського вторгнення перед державою постали виклики, які не були враховані в ході планування основних ризиків національної безпеки у Стратегії національної безпеки України, переважна більшість з яких носила глобальний характер. Поряд із необхідністю забезпечення воєнної безпеки також постала потреба врахування найширшого кола викликів у сфері економічної, енергетичної, екологічної, інформаційної, продовольчої безпеки. Так, щодо останньої, то під час російського вторгнення в Україну було зруйновано численні промислові об'єкти, а виробництво продуктів харчування на окупованих територіях зупинено. Це призвело до багатогранних наслідків як для загальної продовольчої безпеки світу, так і для української харчової промисловості, а також для історичних традицій цієї галузі. Світова торгівля є єдиною системою із складними взаємовідносинами, і Україна в ній посідає важливе місце. Політика уряду щодо безпеки харчових продуктів завжди була невід'ємною частиною стратегії виживання країни. Питання втрат під час російського вторгнення в українську харчову промисловість є безпосередньою частиною загальної безпеки харчових продуктів у світі [7].

4. Принцип активного спротиву та свідомого заперечення населенням України будь-яких форм співпраці з ворогом. Так, В. Шимко й А. Бараджанова (Shymko and Babadzhanova, 2024) досліджували риси особистості та мотивацію колабораціоністів з російськими загарбниками в Україні. Дослідження показало, що серед окремих факторів, що сприяють колабораціонізму, – прагматизм, ідеологічне пристосування до мінливих реалій та страх, що виникає через загрозу життю та здоров'ю особи та/або її родичів [8]. Даний принцип тісно пов'язаний з формуванням раніше згаданої нами місцевої культури спротиву. Проте для того, щоб глибоко щось цінувати, а тим більше захищати, треба пропустити це крізь призму себе. Подібне свідоме ставлення потребує формування індивідуальної траєкторії конкретної особи в ході національного спротиву. Сприяти формуванню такої траєкторії покликані максимально детальні роз'яснення для публічних службовців, працівників підприємств, уста-

нов та організацій, як поводитися під час тимчасової окупації території, як інформувати безпосереднього керівника про факт перебування під окупацією, як організувати рух опору на окупованій території, як документувати факти порушення прав людини, переслідування, катування та вбивства з боку окупаційних адміністрацій та окремих військовослужбовців, як і за допомогою кого передавати відомості про переміщення ворожих військових і техніки на окупованих територіях. При цьому рух опору в сучасних цифрових та інформаційних реаліях охоплює і активний спротив ворожій пропаганді, поширенню відповідних наративів, мемів та інформаційних повідомлень спотвореного змісту.

5. Принцип врахування в ході забезпечення територіальної оборони актуальних міграційних потоків. Адже з початку російського вторгнення в Україну 24.02.2022 року багато людей залишили територію України. Лише в Німеччині на кінець січня 2023 року було зареєстровано понад мільйон українських біженців [9]. Неможливо оминати увагою у ході забезпечення територіальної оборони і тих українців, які знаходяться за кордоном. Даний принцип охоплює тісну співпрацю з українськими діаспорами за кордоном, напрацювання концепцій та стратегій підвищення участі таких українців у національному спротиві. Водночас сутність даного принципу зводиться і до широкого врахування інтересів внутрішньо-переміщених осіб і мешканців деокупованих територій, які потребують особливої уваги в ході забезпечення територіальної оборони, врахування особливостей правового статусу та умов життєдіяльності таких осіб, фінансових, соціально-економічних, безпекових проблем, які об'єктивно постають перед ними в умовах воєнного стану.

6. Принцип недопущення необґрунтованого порушення прав людини в ході забезпечення територіальної оборони постає як фундаментальний. Дж. Вілмер (Wilmer, 2015) звертає увагу на те, що війна є найбільш екстремальним контекстом порушень прав людини, що свідчить про те, що вони мають фундаментально антагоністичний зв'язок і що одне є запереченням іншого. Війна порушує права, а права вимагають миру, а отже, відсутності війни. Однак, незважаючи на такий вигляд, війна – це не стан беззаконня, де все дозволено, а скоріше регульований, кодифікований простір. Є ще одне питання прав людини перед війною, оскільки певні конфлікти виправдовуються захистом

прав місцевого населення або "правами людства" як приводом для дії. Зв'язок між правами людини та збройними конфліктами розглядається в наступних аспектах: по-перше, з історичної точки зору, зосереджуючись на їх взаємності (роль війни в еволюції прав людини та роль прав людини в еволюції війни); у триєдності етики війни: війна в ім'я прав людини (*jus ad bellum*), права людини під час війни (*jus in bello*) і права людини після війни (*jus post bellum*) [10, с.311]. З огляду на це права людини виступають тим базисом, непорушною основою забезпечення територіальної оборони.

Висновки

1. Принципи забезпечення територіальної оборони виступають найбільш загальними основами та фундаментальними положеннями забезпечення територіальної оборони, які формують допустимі рамки діяльності суб'єктів забезпечення територіальної оборони з огляду на демократичну орієнтацію, захист прав людини, широке та концептуальне бачення ризиків для національної безпеки держави.

2. До принципів забезпечення територіальної оборони України віднесені базові: законності, готовності, всеосяжності, участі громадян, адаптивності, інтеграції, стійкості та спеціальні: принцип постійної готовності населення до нападу, обстрілу чи кібератаки виражає фундаментальну орієнтованість українського суспільства на постійні безпекові виклики в умовах воєнного стану; принцип стійкості критичної інфраструктури стосується підтримки безперервності надання основних видів послуг, енергії, товарів тощо, незалежно від руйнівних подій, які можуть статися; принцип тісного взаємозв'язку з глобальною безпекою людства в ході забезпечення територіальної оборони; принцип активного спротиву та свідомого заперечення населенням України будь-яких форм співпраці з ворогом; принцип врахування в ході забезпечення територіальної оборони актуальних міграційних потоків; принцип недопущення необґрунтованого порушення прав людини в ході забезпечення територіальної оборони.

Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано в межах дисертаційного дослідження автора.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Jakab A. Concept and Function of Principles. A Critique of Robert Alexy. *SSRN Electronic Journal*. 2009. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1918421

2. Spaic B. Two conceptions of legal principles. *Anali Pravnog fakulteta u Beogradu*. 2017. № 65(1). pp. 109-130.
3. Peters A. Proportionality as a Global Constitutional Principle. *SSRN Electronic Journal*. 2016. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2773733
4. Про основи національного спротиву: Закон України від 16.07.2021 № 1702-IX. *Відомості Верховної Ради України*. 2021. № 41. Ст. 339.
5. Ziauddin S. (De)territorializing the home. The nuclear bomb shelter as a malleable site of passage. *Environment and Planning D-Society & Space*. 2017. № 35 (4). pp. 674-693.
6. Richter R. Resilience and Critical Infrastructure. In: *7th Scientific International Conference on Crisis Management: Environmental Protection of Population*. Brno, 13-14 June 2012. pp. 259-265.
7. Levytska N., Kotsiubanska O. Food industry of Ukraine during the Russian invasion: losses, experience, adaptation. *Ukrainian Food Journal*. 2023. № 12 (2). <http://ufj.ho.ua/Archiv/UKRAINIAN%20FOOD%20JOURNAL%202023%20V.12%20Is.2.pdf>
8. Shymko V., Babadzhanova A. Exploring the Motivations and Personality Traits of Pro-Russian Collaborationists in Ukraine. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*. 2024. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4787794
9. Sauer L., Ette A., Steinhauer H., Siegert M., Tanis K. Spatial Patterns of Recent Ukrainian Refugees in Germany: Administrative Dispersal and Existing Ethnic Networks. *Comparative Population Studies*. 2023. № 48. <https://www.comparativepopulationstudies.de/index.php/CPoS/article/view/520>
10. Vilmer J. Human Rights and armed conflicts. *Philosophiques*. 2015. № 42 (2). pp. 311-333.

REFERENCES

1. Jakab, A. (2009). Concept and Function of Principles. A Critique of Robert Alexy. *SSRN Electronic Journal*. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1918421
2. Spaic, B. (2017). Two conceptions of legal principles. *Anali Pravnog fakulteta u Beogradu*, 65(1), 109-130.
3. Peters, A. (2016). Proportionality as a Global Constitutional Principle. *SSRN Electronic Journal*. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2773733
4. Pro osnovy natsionalnogo sprotyvu [On the foundations of national resistance]. *Zakon Ukrayiny* (16.07.2021 No. 1702-9). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (41), 339 (in Ukr.).
5. Ziauddin, S. (De)territorializing the home. The nuclear bomb shelter as a malleable site of passage. *Environment and Planning D-Society & Space*. 2017. № 35 (4). pp. 674-693.
6. Richter, R. (2012). Resilience and Critical Infrastructure. In: *7th Scientific International Conference on Crisis Management: Environmental Protection of Population*. Brno, 13-14 June 2012. pp. 259-265.
7. Levytska, N., & Kotsiubanska, O. (2023). Food industry of Ukraine during the Russian invasion: losses, experience, adaptation. *Ukrainian Food Journal*, 12(2). <http://ufj.ho.ua/Archiv/UKRAINIAN%20FOOD%20JOURNAL%202023%20V.12%20Is.2.pdf>
8. Shymko, V., & Babadzhanova, A. (2024). Exploring the Motivations and Personality Traits of Pro-Russian Collaborationists in Ukraine. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4787794
9. Sauer, L., Ette, A., Steinhauer, H., Siegert, M., & Tanis, K. (2023). Spatial Patterns of Recent Ukrainian Refugees in Germany: Administrative Dispersal and Existing Ethnic Networks. *Comparative Population Studies*, (48). <https://www.comparativepopulationstudies.de/index.php/CPoS/article/view/520>
10. Vilmer, J. (2015). Human Rights and armed conflicts. *Philosophiques*, 42(2), 311-333.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 79 pp. 112–117 (2).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.10933568
http://forumprava.pp.ua/files/112-117-2024-2-FP-Oleksiuk_12.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2024_2_12.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 16.05.2024
Accepted: 10.06.2024
Published: 12.06.2024
Available online: 12.06.2024

Cite as:

Олексюк, Т. І. (2024). Принципи забезпечення територіальної оборони в Україні. *Форум Права*, 79(2), 112–117. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933568>

Oleksiuk, T. I. (2024). Pryntsypy zabezpechennya terytorialnoyi oborony v Ukrayini [Principles of Ensuring Territorial Defense in Ukraine]. *Forum Prava*, 79(2), 112–117. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933568>